

УДК; 631.54:631.547

ЎЗНИ ИШИШ ФАЗАЛАРИ, БАРГ САТҲИ ВА ҚУРУҚ МАССА ТЎПЛАШ НАТИЖАЛАРИ

Ж.Саидов, Х.Меликов, Х.Абдурахмонов, Ш.Ядгаров

*(Пахта селекцияси уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот
инститuti, Самарқанд илмий-тажриба станцияси)*

Аннотация. Ушбу мақолада амалий лойиҳа асосида олиб борилган дала тажрибасидан олинган маълумотлар аниқ кўрсатилган бўлиб, ҳар иккала ўза туп сонларида ҳам ўзаларни шоналаш, гуллаш, пишиш фазаларида иш дастури асосида қўлланилгандаги натижалар келтирилган.

Калит сўзлар. Фоиз, суспензия, туп сонлари, барг сатҳи, см², назорат, минерал ўғитлар ва ҳ.к.

Аннотация. В данной статье наглядно показаны данные, полученные в результате полевого эксперимента, проведенного на основе практического проекта, и приведены результаты при применении на основе рабочей программы в фазе сбора хлопка, цветения и созревания как в количество хлопчатников.

Ключевые слова. процент, суспензия, число стеблей, площадь листьев, см², контроль, минеральные удобрения и др.

Annotation. This article clearly shows the data obtained as a result of a field experiment conducted on the basis of a practical project, and presents the results when applied based on a work program in the phases of cotton harvesting, flowering and ripening as in the number of cotton plants.

Keywords. percentage, suspension, number of stems, leaf area, cm², control, mineral fertilizers, etc.

Маълумки ўсимликнинг ўсув даврида ўтказилган ҳар қандай факторлар ва агротехник чора-тадбирлар ўсимликнинг ўсиши ва ривожланишига тўғридан-тўғри таъсир қилади.

Мураккаб суялтирилган NPS суспензиясини ўзани ерни устки (илдизсиз) қисмидан озиклантиришнинг ўза туп сонларини гектарига 70-80 минг ва 100-110 минг туп қолдирилганда мақбул муддатларини, меъёрларини ишлаб чиқишни илмий асослаш мақсадида дала тажрибасини олиб бориш.

Айтиш жоизки, бу қўлланилаётган суспензияларни маъдан ўғитлар турларига боғлиқ ҳолдаги мақбул меъёрлари ва муддатларини аниқлаш бўйича Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти Самарқанд илмий-тажриба станциясида амалий лойиҳалар асосида илмий ишлар олиб борилди ва бу суспензияларни ўзани ривожланиш давларида барг сатҳи юзасига боғлиқ ҳолдаги мақбул меъёрларини аниқлаш мақсадга мувофиқдир. Шундан кейингина ушбу суспензияларни қўллашни муддат ва меъёрлари ишлаб чиқаришга қўллашга тавсиялар бериш мумкин бўлади.

Олиб борилган дала тажрибамизда иш дастури асосида кузатишларимиздан ўрганилаётган вариантларда фазалар бўйича ўсимликнинг барг сатҳини аниқлаш ўтказилди ва олинган маълумотлар қуйидагича бўлди. Бунда ўзанинг шоналаш даврида мураккаб минерал ўғитлар NPS дан тайёрланган суспензияларни қўллашдан олдинги 1 туп ўзанинг барг сатҳи гектарига ўртача 70-80 минг туплик фонда 278,4-290,3 см² ни ташкил қилган ҳолда, гектарига ўртача туп сонлари 100-110 минг сақланган вариантларда бир туп ўзанинг барг сатҳи ўртача 268,4-272,7 см² ни ташкил қилди ва 80-90 минг туп сақланган вариантлардагига нисбатан 10,0-17,6 см² кам бўлиши қайд қилинди.

Ўғзаларни ўсиш фазалари даврида вариантлар бўйича барг сатҳини аниқлаш натижалари.

Т/р	Ўғзанинг ривожланиш давлари		шоналашда		гуллашда		Пишиш фазасида		1-ўсимлик ер юза қисмининг оғирлиги
	шоналашда	гуллашда	суспензиядан олдин	суспензиядан олдин	суспензиядан олдин	суспензиядан олдин	1-ўсимликда, см ²	1-га майдонда, м ² /га	
70-80 минг кўчат қалинлигида									
1	назорат (сув билан)	назорат (сув билан)	281,7	2056,4			2953	21556,9	157
2	NPS-4,0 кг/га	-	290,3	2235,3			3082,7	24661,6	159,5
3	NPS-6,0 кг/га	-	278,4	2227,2			3117	25247,7	163,8
4	NPS-8,0 кг/га	-	289,1	2341,7			3126	25320,6	166,9
5	-	NPS-8,0 кг/га	-	-	1452,8	13075,2	3174,1	28249,5	172,8
6	-	NPS-10,0 кг/га	-	-	1393,6	11706,2	3091,3	25966,9	157,5
7	-	NPS-12,0 кг/га	-	-	1318,4	10942,7	3083	25588,9	160,1
100-110 минг кўчат қалинлигида									
8	назорат (сув билан)	назорат (сув билан)	278,3	2783			2718,3	27183	120,4
9	NPS-8,0 кг/га	-	272,7	2836			2614,3	27188,7	118,7
10	NPS-10,0 кг/га	-	274,1	2823,2			2791,3	28750,4	124,4
11	NPS-12,0 кг/га	-	268,4	2710,8			2791,3	28192,1	143,8
12	-	NPS-12,0 кг/га	-	-	1193,4	11814,7	2628	26017,2	139,2
13	-	NPS-14,0 кг/га	-	-	1060	10494	2839,5	30950,5	151,5
14	-	NPS-16,0 кг/га	-	-	1091	11891,9	2601,5	27836	149,2

Ўғзаларнинг гуллаш фазасида суспензияни сепишдан олдинги ҳолатда бу кўрсаткич тажрибанинг ўғза туп сонлари гектарига ўртача 70-80 минг туп сақланган фонда 1318,4-1452,8 см² ни ташкил қилган ва туп сонлари гектарига ўртача 100-110 минг туп сақланганда бир ўсимликда барг юзасининг сатҳи 70-80 минг туплик вариантларга нисбатан ўртача 258,4-259,4 см² кам бўлганлиги кузатилди.

Тажрибада ўғзанинг пишиш фазасига келиб барг юзасининг сатҳи туп сонлари гектарига ошиб бориши, бир туп ўғза барги юзасининг сатҳини камайишига олиб келиши кузатилди ва аксинча яъни туп сони ошиши эса гектар ҳисобига барг юзасининг сатҳини ошишини таъминлади.

Шунингдек, тажрибанинг ўрганилаётган вариантларида ўғзанинг ер устки қисмида тўпланган қуруқ массасини аниқлаш шуни кўрсатдики ўртача бир туп ўғзанинг ер устки қуруқ массаси 118,7-172,8 гр ни ташкил қилиб, туп сони гектарига ўртача 70-80 минг туп сақланган вариантларда 157,0-172,8 гр ни ва туп сонлари гектарига ўртача 100-110 минг туп сақланган вариантларда 118,7-151,5 гр бўлганлиги аниқланди. Барг сатҳи юзасининг сатҳини аниқлашдаги қонуният қайд қилинди, яъни туп сонининг ошиши бир ўсимликга тўғри келадиган ер устки қисмининг қуруқ массасини камайишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Уринов .С. - «Ўғзани вилтга чидамлигида мочевино ва хлорли калийнинг илдизсиз озиклантиришдаги роли» Микробиологларнинг Бутуниттифоқ конференция тезислари. Китоби 1963-й.

2. Б.Х.Тиллабеков., Ж.И.Исмайлов., Х.Э.Абдурахмонов., Х.Хайтибоев - “Мураккаб (NPS) ўғити асосида тайёрланган суспензия меъёрларининг ғўза ҳосилдорлигига таъсири.”
// Дала экинлари селекцияси, уруғчилиги ва агротехнологияларининг долзарб йўналишлари мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами 2016 й. 15-16 декабр. 2 қисм. Тошкент 2016-й.

3. Б.Х.Тиллабеков., Ш.Каримов ва бошқалар - «Суспензияларнинг ғўза ҳосилдорлигига таъсири» Қишлоқ хўжалигида янги тежамкор агротехнологияларни жорий этиш. Конференция маърузалар тўплами.

4. Ш.А.Каримов “Янги стимуляторларнинг ғўза барг юзаси ва фотосинтез маҳсулдорлигига таъсири. // Дала экинлари селекцияси, уруғчилиги ва агротехнологияларининг долзарб йўналишлари Халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Тошкент 2016 йил.